

**ПРИ АЕРОДРОМНІ ТЕРИТОРІЇ
ЯК СКЛАДОВІ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЇ
AT THE AERODROME AREA AS PART OF TOURIST
DESTINATIONS**

Агеєва Г. М., к. т. н., с. н. с., Національний авіаційний університет, Київ
Agieieva G., Cand. Sc. (Eng), Senior Research Associate, National Aviation University, Kyiv

Анотація: Наведені результати залучення здобувачів вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національного авіаційного університету до вивчення та трансферу світових містобудівних практик у брендинг при аеродромних територіях як складових туристичних дестинацій.

Annotation: The results of involving applicants for higher education in the specialty 191 "Architecture and Urban Planning" of the National Aviation University in the study and transfer of global urban planning practices in branding at airfields as part of tourist destinations.

Ключові слова: містобудування, аеропорто будування, брендинг територій
Key words: urban planning, airport construction, branding of territories

При аеродромній території мають особливий статус стосовно їх використання та обмеження висот природних та штучних перепон. Разом з тим вони мають такі особливості, які можуть бути використані для посилення їх ролі у формуванні позитивного іміджу аеропорту, міста та країни в цілому. Тобто стати складовою територіального брендингу.

До цих особливостей слід віднести те, що ці території та об'єкти, які на них розташовані, сприймаються учасниками авіа подорожей «з неба», під час зльотно-посадкових операцій повітряних суден у інтервалі набору висоти та зниження.

Враження побаченого посилює психологічний стан, у якому у цей час перебувають пасажери повітряних суден [1]. Саме цей факт був врахований під час вибору та обґрунтуванню містобудівних рішень здобувачами вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» – учасниками англomовного навчального заходу «Urban landscaping from Boryspil International Airport to Kyiv» у 2018 році [2].

Передпроектні пропозиції планувальної організації та благоустрою обраної ділянки в межах при аеродромної території вміщували рішення щодо влаштування штучної водойми, яка за формою відповідала контуру країни. За думкою авторів (Анна Бурчак, Валентина Жовнер, Богдана Нікольчук, Тимур Сукач, науковий керівник – Галина Агеєва), умовні зони розміщення столиці, обласних центрів на цій «водній» карті можна представити штучними островами із відповідними позначками.

У темний час ці позначки можна підсвічувати, тобто створювати «світлову карту», яка також бути сприятиме пізнанню країни «з неба». А використання сучасних мультимедійних технологій дозволить реалізовувати різні за призначенням та смисловим навантаженням образи.

Смілива та неординарна містобудівна пропозиція майбутніх архітекторів НАУ щодо архітектурно-ландшафтної реорганізації території, наближеної до міжнародного аеропорту «Бориспіль», передувала пропозиції агро- та IT-спеціалістів щодо розміщення зображення герба України на поверхні землі у районі селища Велика Олександрівка Київської області.

Остання була реалізована за ініціативою спеціалістів агрокомпаній AgriLab та Limagrain у 2021 році напередодні 30-річчя Незалежності України за інноваційними агро- та IT-технологіями точного землеробства на території площею 6,0 га [3]. Вона також була орієнтована на учасників авіа подорожей, тобто сприймалась «з неба».

Обидві пропозиції можна розглядати як складові територіального брендингу Київського регіону, які спрямовані на створення позитивного іміджу країни в цілому.

Містобудівні аспекти розвитку аеропортів України є актуальними питаннями, для вирішення яких, окрім врахування економічних, екологічних і соціальних аспектів, потрібні відповідні спеціалісти, підготовка яких може та повинна здійснюватися Національному авіаційному університеті [2].

Результати SWOT-аналізу свідчать про те, що умови для цього є [2]. Вивчення та трансфер світових містобудівних практик у навчальний процес дозволяє вже зараз отримувати результати, які задовольняють запитам сьогодення [2].

Список використаної літератури

1. Агеєва Г. М. Авіаційна складова урбанізованого ландшафту Києва. *Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів*: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 листопада 2018 р. Київ : КНУБА, 2018. С. 4-5.

2. Агеєва Г. М. Урбанізація територій, наближених до аеропортів – пріоритет підготовки фахівців з містобудування в Національному авіаційному університеті України. *Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі* : колективна монографія. Рига, 2021. С. 8-39.

3. Дутік К. Велетєнський герб України висадили біля аеропорту «Бориспіль». *Інформаційне агентство «Парламент»* : веб-сайт. URL: <https://parlament.ua/news/veletenskij-gerb-ukraini-visadili-bilya-aeroportu-borispil/> (дата звернення: 05.08.2021).